

Nuevas emancipaciones y tolerancia

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

El logro o avance en el cumplimiento de derechos debería ser motivo de celebración, sin embargo, las sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador que aprobaron el matrimonio civil igualitario implican discrepancias, posiciones encontradas y riesgos de enfrentamientos entre ecuatorianos.

Por un lado, organismos internacionales felicitan las decisiones, en tanto "constituyen un avance en la garantía de los derechos de las personas LGBTI y un importante paso en el cumplimiento a las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos internacionales", pero en otros ámbitos, hay malestar porque se atentan valores y el modelo de familia nuclear.

Los ecuatorianos se aproximan a amplias reflexiones sobre su convivencia, deben reconocer los espacios y condiciones que se merecen como ciudadanos para realizarse en ambientes de paz y en marcos de respeto.

Cada grupo tendrá razones, probablemente fundadas en perspectivas socio económicas, relaciones familiares y motivos religiosos que les lleven a defender sus posiciones y pretender el predominio, pero será necesario llegar a acuerdos para identificar objetivos, temores y necesidades, y sobre esta base ubicar recursos que lleven a cumplir los proyectos de vida de todos, respetándose mutuamente, y en armonía con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La historia del siglo XX tiene muchos ejemplos de emancipaciones, capítulos que muestran que el diálogo y la tolerancia contienen las claves para vivir y progresar en comunidad. La violencia, la negación, la eliminación de aquellos que piensan o actúan diferente a las mayorías supone postración y retrocesos para las sociedades.

El pensamiento único, el absolutismo de cualquier signo implica la anulación del espíritu humano, esta forma de actuar no tiene futuro, en su origen está la semilla de su propia destrucción.

Los progenitores desean lo mejor para sus hijos, buscan su bienestar y que puedan alcanzar la edad adulta para que tomen sus decisiones. Tal vez un camino que les procure felicidad inicia informándoles de la diversidad y de los derechos de las personas para que ellos comprendan a otros.

Bibliografía consultada:

Diario EL Comercio de Ecuador (21 de junio de 2019). ONU Ecuador saluda matrimonio igualitario: 'Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos'. Diario EL COMERCIO de: <https://www.elcomercio.com/actualidad/onu-ecuador-corte-matrimonio-igualitario.html>.

Written by abelsuing en: <https://abelsuing.wordpress.com/2019/06/21/nuevas-emancipaciones-y-tolerancia/>
junio 21, 2019 at 12:02 am

Publicado en Opinión

Tagged: derechos, diversidad, Ecuador, emancipación, expresión, humanos, información, LGBTI, libertad, matrimonio, tolerancia